

Relación Entre la Calidad del Sueño y el Rendimiento Académico en Estudiantes de una Universidad en la Ciudad de Valledupar

Working Paper

Andrea Carolina Barraza Llamas¹, Blanca Susana Cujia Castro¹, Naomi Guzmán

Ricardo¹

Docente coinvestigador

Gina Maureth Bustos Leon²

Filiación Institucional

¹ Estudiante del Semillero Ciencias Médicas, Universidad de Santander, Facultad de Ciencias de la Salud, Programa de Medicina

² Magister en Epidemiología, Universidad de Santander, Facultad de Ciencias de la Salud, Programa de Medicina, Grupo de Investigación Fisioterapia Integral

2024

Tabla de Contenido

CALIDAD DEL SUEÑO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO

Contenido

Introducción	8
Planteamiento del Problema	9
Justificación	11
Objetivos	13
Objetivo General	13
Objetivos Específicos	13
Hipótesis	14
Hipótesis Alternativa	14
Hipótesis Nula	14
Marco Teórico	15
Antecedentes	15
Bases Teóricas	20
Teoría del Análisis de Conducta	20
Bases Conceptuales	22
Salud Mental	22
Ansiedad	23
Depresión	23
Trastornos Mentales	24
Calidad de Sueño	24
Somnolencia	24
Insomnio	25
Rendimiento Académico	25
Bases Legales	26
Metodología	28
Enfoque	28
Tipo de Estudio	28
Población y Muestra	28
Criterios de Inclusión y Exclusión	29
Criterios de Inclusión	29
Criterios De Exclusión	29
Procedimientos	29

CALIDAD DEL SUEÑO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO

Procedimientos Para Caracterizar la Población Objeto de Estudio Desde el Componente Sociodemográfico	29
Procedimientos Para Establecer el Estado de Salud Mental y Calidad de Sueño de los Estudiantes de la Universidad de Interés	29
Procedimientos Para Estimar la Relación Entre Salud Mental, Calidad de Sueño y Rendimiento Académico	30
Instrumentos de Recolección y Muestra	30
Operacionalización de las Variables	32
Resultados y Discusión	34
Resultados de la Caracterización de la Población Objeto de Estudio Desde el Componente... Sociodemográfico.....	34
Resultados de la Evaluación del Estado de Salud Mental Mediante la Escala de Goldberg y Calidad del Sueño Según la Escala de Pittsburgh	37
Resultados de la Evaluación del Rendimiento Académico Mediante la Escala de Autoeficacia (ABSS)	42
Resultados de la Relación Entre las Variables Estudiadas: Salud Mental, Calidad de Sueño y Rendimiento Académico	45
Conclusión	46
Recomendaciones	47
Referencias Bibliográficas	48

Resumen

Título

Relación Entre la Calidad del Sueño y el Rendimiento Académico en Estudiantes de una Universidad en la Ciudad de Valledupar

Autores

Andrea Carolina Barraza Llamas, Blanca Susana Cujia Castro, Naomi Guzmán Ricardo

Palabras Clave

Sueño, salud mental, rendimiento académico, bienestar, estudiantes

Descripción

El presente trabajo tiene como objetivo determinar la relación entre la salud mental, la calidad del sueño y el rendimiento académico en estudiantes de ciencias médicas y de la salud en una universidad en la ciudad de Valledupar. Metodología: la investigación es de tipo cuantitativo, transversal analítico y se realizó una muestra de tipo probabilístico estratificada, la muestra tomada fue de 139 estudiantes de medicina de la Universidad de Santander (UDES) sede Valledupar. Los resultados revelan que la mayoría de estudiantes de medicina encuestados son de sexo femenino con un 63.31% y el 36.69% restante son sexo masculino; edades entre 16 a 36 años, con mayor prevalencia en el rango de 16 a 22 años con un porcentaje de 90,65%. El 95.68% de la población se encuentra en los estratos 1,2,3 y 4. El 76.98% de los estudiantes son de los semestres 1, 3, 4, 5 y 6. Acerca de la etnia, ocupación y estado civil, un 53.24% no pertenece a ninguna etnia, un gran porcentaje de 88.49%, no ejercen ninguna ocupación y el 96.4% están solteros; además, el 94.96% no tienen hijos. La evaluación del estado de salud mental mediante la escala de Goldberg muestra que el porcentaje de encuestados que presentaron un alto deterioro fue el 28.78% y los resultados de la evaluación de la calidad de sueño según la

CALIDAD DEL SUEÑO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO

escala de Pittsburgh demuestran que el 84.17% presentan problemas de sueño. Esta investigación pretende brindar herramientas que fortalezcan el manejo de situaciones que conlleven a los estudiantes universitarios a decaer en su salud mental como ansiedad y depresión, trastornos mentales y permitirá al grupo investigador poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación profesional.

Barraza-Llamas A.C. Cujia-Castro B.S. Guzmán-Ricardo N. (2024). Relación entre la Calidad del Sueño y el Rendimiento Académico en Estudiantes de una Universidad en la Ciudad de Valledupar, Universidad de Santander.

Summary

Title

Relationship Between Sleep Quality and Academic Performance in Students of a University in the City of Valledupar

Authors

Andrea Carolina Barraza Llamas, Blanca Susana Cujia Castro, Naomy Guzmán Ricardo

KeyWords

Sleep, mental health, academic performance, well-being, students

Description

The objective of this work is to determine the relationship between mental health, sleep quality and academic performance in students of medical and health sciences at a university in the city of Valledupar. Methodology: the research is quantitative, transversal analytical and a stratified probabilistic sample was carried out, the sample taken was 139 medical students from the University of Santander (UDES) Valledupar campus. The results reveal that the majority of medical students surveyed are female with 63.31% and the remaining 36.69% are male; ages between 16 to 36 years, with the highest prevalence in the range of 16 to 22 years with a percentage of 90.65%. 95.68% of the population is in strata 1,2,3 and 4. 76.98% of the students are from semesters 1, 3, 4, 5 and 6. Regarding ethnicity, occupation and marital status, a 53.24% do not belong to any ethnic group, a large percentage of 88.49% do not have any occupation and 96.4% are single; Furthermore, 94.96% do not have children. The evaluation of mental health status using the Goldberg scale shows that the percentage of respondents who presented a high deterioration was 28.78% and the results of the evaluation of sleep quality according to the

CALIDAD DEL SUEÑO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO

Pittsburgh scale show that 84.17% present problems. of sleep. This research aims to provide tools that strengthen the management of situations that lead university students to a decline in their mental health such as anxiety and depression, mental disorders and will allow the research group to put into practice the knowledge acquired during their professional training.

Barraza-Llamas A.C. Cujia-Castro B.S. Guzmán-Ricardo N. (2024). Relación entre la Calidad del Sueño y el Rendimiento Académico en Estudiantes de una Universidad en la Ciudad de Valledupar, Universidad de Santander.

Introducción

Varios estudios han intentado determinar la relación entre la calidad del sueño, salud mental y rendimiento académico.

La presencia de problemas de salud mental puede afectar los pensamientos, emociones y comportamientos de una persona a lo largo de su vida. La salud mental se considera un estado de equilibrio y adaptación efectiva que permite a un individuo participar en una interacción creativa con el entorno, promover el desarrollo personal, mejorar el bienestar y tener un impacto positivo en el entorno social inmediato y más amplio, con el objetivo final de mejorar la vida de las personas. Las condiciones son normales.

Por otra parte, la calidad del sueño es la satisfacción que el ser humano tiene al dormir, integra aspectos importantes poco, inicio del sueño, mantenimiento del sueño, horas de sueño y sensación de descanso al despertar.

El rendimiento académico se refiere al valor de los resultados de aprendizaje de un estudiante en un área temática específica en comparación con el nivel de conocimiento esperado de sus compañeros. También se considera un indicador de la calidad de la enseñanza, y su medición integra factores instruccionales, institucionales, sociodemográficos y psicosociales.

Por lo anterior, surge la necesidad de realizar un proyecto de investigación basado en establecer la relación que hay entre los temas mencionados y desarrollar metodologías de mejora para evitar los problemas desencadenados por los mismos.

Planteamiento del Problema

Salud mental es un estado de bienestar psicológico, social, emocional, que cada día se afecta más en las personas, sobre todo en los estudiantes universitarios, quienes presentan síntomas asociados a depresión ansiedad, estrés u otras manifestaciones psicopatológicas. Se considera como posible causa el enfrentamiento a una nueva etapa de la vida, el comienzo de la adultez joven, una fase en la que el estudiante afronta distintos cambios y debe tener adaptabilidad a ese nuevo entorno. Teniendo en cuenta lo anterior se consideraría que las universidades deberían idear una cultura objetiva para mantener el bienestar de la salud mental ya que garantiza tener una exitosa trayectoria en la educación superior, esto con el fin de controlar la generación de trastornos y daños en estos mismos (1).

El sueño es un ritmo biológico fundamental para la salud y el bienestar del ser humano pues influye en gran manera en la función mental y rendimiento de este. Es de vital importancia mantener una buena calidad de sueño que ayude al cerebro y al cuerpo a recuperar la energía utilizada durante el día; así mismo, dormir ayuda a tener un buen desempeño y mejora la toma de decisiones. Cuando se altera este ciclo conformado por sueño mor y no mor, se generan diversos trastornos, entre estos: insomnio, hipersomnia, narcolepsia y parasomnia (1). A nivel internacional, universidades de 27 países de Asia, África y América en el 2014 registraron que un 10.4% de estudiantes universitarios presentan problemas de sueño nocturno, no hay estudios actuales a nivel mundial que demuestren un cambio en las estadísticas (2). A nivel nacional, la Universidad Cooperativa de Colombia sede Medellín evaluó a 339 estudiantes de los cuales el 71,1% presenta somnolencia anómala, factor que podría influir de forma negativa en el rendimiento académico de los mismos (3).

CALIDAD DEL SUEÑO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO

En un estudio realizado por el Dr. Jane F. Gaultney se ha evidenciado que tener mala higiene del sueño influye en un bajo rendimiento académico en estudiantes universitarios de distintas carreras, influyendo en el aprendizaje y funcionamiento cognitivo; muchos estudiantes presentan somnolencia diurna con niveles bajos de atención, problemas de memoria y dificultad en la toma de decisiones, esto podría ser una posible explicación al bajo rendimiento que presentan (4). En ese mismo sentido, en el caso de estudiantes universitarios se ha detectado un factor de riesgo generado por una mala higiene del sueño, este hace referencia al Síndrome del estudiante/trabajador quemado o Burnout syndrome. Se ha señalado que el burnout tiene una alta prevalencia entre los estudiantes de las ciencias de la salud (5).

Realizando una búsqueda exhaustiva de artículos que asocien la mala calidad de sueño con el rendimiento académico de los universitarios se revela que, en Colombia, específicamente en el departamento del Cesar, no hay estudios que demuestren lo anterior, esto ha hecho que en los investigadores de esta zona crezca la necesidad de indagar y realizar estudios con estas dos variables haciendo relación directa con la salud mental. No obstante, es necesario aportar soluciones para integrar la comunidad académica hacia el cuidado de los hábitos de vida saludables no solo desde la calidad del sueño, sino también desde la alimentación y el ejercicio.

Pregunta De Investigación

¿Cuál es la relación entre la salud mental, la calidad del sueño y el rendimiento académico en estudiantes de ciencias médicas y de la salud en una universidad en la ciudad de Valledupar?

Justificación

Albán Obando, J., & Calero Mieles, J. L. 2017 (6) en su artículo indican que el rendimiento académico es la expresión de capacidades y de características psicológicas del estudiante, desarrollado y actualizado a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período. El rendimiento académico puede ser considerado como una medida de la capacidad de respuesta del individuo, que expresa en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como resultado de un proceso de instrucción o formación. Además, desde la perspectiva del alumno, definen el rendimiento académico como la capacidad de respuesta que tiene un individuo, a estímulos educativos, objetivos o propósitos educativos previamente establecidos.

Aguilera Rojas SE., Bicenty Mendoza A., Ibáñez Pinilla EA. Et al 2020 (7) sostienen que la mala calidad del sueño trae consigo trastornos de sueño (TS) siendo estos una de las principales causas de consulta médica, además de, morbilidad física y mental, que pueden afectar a individuos de cualquier edad o condición socioeconómica. Sin embargo, existe poca información sobre su prevalencia y repercusión en diferentes aspectos de la vida de las personas. El sueño tiene una importancia relevante en los procesos de consolidación de la memoria, aprendizaje, procesos restaurativos y codificación. Los disturbios del sueño o la mala calidad del sueño se asocian a reducción en la vitalidad, mal funcionamiento social y deterioro en la actividad física, salud mental, procesos cognitivos, rendimiento sicomotor y calidad de vida. Por ello, es importante la buena calidad del sueño en estudiantes universitarios.

En el contexto académico la universidad de Santander comprometida e identificada con la investigación, proyección y la mejora académica contribuye al estudio de las necesidades de

CALIDAD DEL SUEÑO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO

mejora del rendimiento académico, proponiendo el enfoque psicosocial para el abordaje, explicación e intervención de los problemas y necesidades de los estudiantes.

El conocer la realidad de la comunidad estudiantil en estudio permitirá tomar acciones concretas, de apoyo y coordinación de esfuerzos a nivel institucional; así mismo formular políticas prioritarias para el sistema de atención en salud mental siendo directamente beneficiados los estudiantes en su rendimiento académico.

Gracias a esta investigación se contará con un diagnóstico de las causas que provocan una mala calidad del sueño que conllevan a un bajo rendimiento académico, lo cual permitirá proponer acciones y alternativas, no a partir de problemas, sino de necesidades, pudiendo así, incidir efectivamente en la satisfacción de estas, promoción de la salud mental y rendimiento académico. Los resultados de esta investigación serán de utilidad para impulsar procesos y estrategias de participación, prevención, promoción y cambio, a nivel formativo. Finalmente, la realización de esta investigación permitió al grupo investigador poner en práctica los conocimientos adquiridos durante los años transcurridos de formación profesional y a la vez buscar nuevos conocimientos que permitieron objetivamente el desarrollo de esta.

Objetivos

Objetivo General

Determinar la relación entre la salud mental, la calidad del sueño y el rendimiento académico en estudiantes de ciencias médicas y de la salud en una universidad en la ciudad de Valledupar.

Objetivos Específicos

1. Caracterizar a la población objeto de estudio desde el componente sociodemográfico.
2. Establecer el estado de salud mental mediante la escala de Goldberg y calidad del sueño en los estudiantes de la universidad de interés
3. Estimar la relación entre las variables estudiadas.

Hipótesis

Hipótesis Alternativa

Los estudiantes que se encuentran expuestos a altos niveles de ansiedad, por lo general, suelen presentar problemas en la higiene del sueño, lo que influye en el bajo rendimiento académico.

Se evidencia que los estudiantes universitarios que presentan riesgo de depresión tienen una relación directa con el bajo rendimiento académico.

Hipótesis Nula

Los estudiantes que se encuentran expuestos a altos niveles de ansiedad, por lo general, no suelen presentar problemas en la higiene del sueño, lo que no influye en el bajo rendimiento académico.

Se evidencia que los estudiantes universitarios que presentan riesgo de depresión no tienen una relación directa con el bajo rendimiento académico.

Marco Teórico

Antecedentes

Javier A. Gutiérrez, Liliana P. Montoya, Beatriz E. Toro. Et al, 2010 (8) realizaron una investigación con el objetivo de conocer la prevalencia de la depresión en estudiantes de diferentes carreras en la Universidad CES de Medellín y su posible relación con el estrés académico, esto se realizó estudiando las variables: género, edad, programa académico, nivel de formación y problemas académicos, medidos a través de la escala Dusi- y la escala de Zung para depresión. El estudio estuvo basado en dos etapas una descriptiva y una analítica; se encuestaron en total 1.344 estudiantes de 16 a 37 años, los resultados revelaron que un 52,8 % no presenta depresión, el 29,9 % tiene depresión leve, moderada 14,2 % y depresión severa 3,2 % según la escala de depresión de Zung. Teniendo en cuenta estos resultados se hace relación entre la depresión y el rendimiento académico pues los estudiantes empiezan a presentar dificultades para cumplir con sus deberes académicos a tiempo; además, se ha identificado esta relación como una causa generadora de estrés debido a la alta carga académica que se ha vuelto una problemática común en la vida de los universitarios.

Stephen P. Becker, Matthew Jarrett, Aaron M. Luebke. Et al, 2018 (9) tiene el objetivo de describir los problemas del sueño en estudiantes de varias universidades asociado a la salud mental, mediante la evaluación de síntomas de salud mental y el índice de calidad del sueño de Pittsburgh a 7626 en seis universidades. Una minoría de estudiantes respaldó problemas de sueño en componentes específicos del sueño; el 27 % describió la calidad de su sueño como deficiente, el 36 % informó obtener menos de 7 horas de sueño por noche y el 43 % informó que se necesitan más de 30 minutos para conciliar el sueño al menos una vez por semana. El 62% de los participantes cumplió con los criterios de corte para dormir mal, aunque las tasas difirieron entre

CALIDAD DEL SUEÑO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO

las mujeres (64 %) y los hombres (57 %). Se realiza un análisis de los resultados demostrando que el 25-33% de la población universitaria presenta problemas de sueño asociado a síntomas de ansiedad y el uso de medicamentos para dormir, todo esto tiene un impacto significativo en el funcionamiento diurno de los estudiantes universitarios.

Al-Khani A.M., Sarhandi M.I., Zaghul M.S.,Et.al, 2019 (10) hicieron un estudio para evaluar la calidad del sueño de los estudiantes de medicina y averiguar si está relacionado con su salud mental y rendimiento académico. El estudio incluyó dos herramientas de detección probadas y ampliamente utilizadas: el Índice de Calidad del Sueño de Pittsburgh (PSQI) y la Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-21). El PSQI es una herramienta que mide dos dominios del sueño: la calidad del sueño y la alteración del sueño. El cuestionario da una puntuación global de 0 a 21. Una puntuación de 5 o más indica una mala calidad del sueño en general, y una puntuación inferior a 5 indica una buena calidad del sueño en general. Consta de 21 ítems divididos en 3 subescalas de depresión, ansiedad y estrés, con 7 ítems en cada subescala. Las calificaciones se evalúan utilizando el puntaje promedio de autoevaluación del estudiante durante el último año. GPA es un proceso de evaluación de desempeño de prueba bien establecido: 206 encuestados, 95 de los cuales tenían detalles completos sobre demografía, estilo de vida, rendimiento académico, calidad del sueño y salud mental. La tasa de privación de sueño es del 63,2%; mayor entre los estudiantes que eran físicamente inactivos y pasaban más tiempo frente a las pantallas. Aquellos que no durmieron lo suficiente se desempeñaron mejor que aquellos que durmieron lo suficiente. Las tasas de depresión, ansiedad y estrés fueron del 42%, 53% y 31%, respectivamente. La calidad del sueño está fuertemente relacionada con la depresión, la ansiedad y el estrés.

CALIDAD DEL SUEÑO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO

Ana C. Mafla, Kimon Divaris, Harvey Herrera L, Marc W. Heft. Et.al, 2019 (11) tienen como objetivo determinar la relación entre la autoeficacia de los estudiantes y el rendimiento académico en una facultad de odontología de Colombia. El estudio realizado es de tipo transversal, se realizó la investigación con estudiantes de odontología en los cinco años de la Universidad Cooperativa de Colombia, Pasto, Colombia. Antes de la aplicación para la medición de la autoeficacia, se examinaron las propiedades psicométricas de la Escala de Autoeficacia de Comportamientos Académicos (ABSS) mediante el análisis factorial confirmatorio (CFA). Se utilizó el promedio de calificaciones semestrales de los participantes como medida del rendimiento académico. Del total de 390 alumnos, participaron 320. Los resultados obtenidos en este estudio, describen que hay mayor correlación de la autoeficacia con el rendimiento académico en estudiantes de primer y segundo año.

Dorothee Fischer, Andrew W. McHill, Akane Sano, Rosalind W. Et. Al, 2020 (12) realizaron un estudio basado en la regularidad del sueño, su duración y tiempo asociado al bienestar de estudiantes universitarios. Se utilizó un modelo de crecimiento longitudinal evaluando las variables del sueño (es decir, el sueño CP, la duración del sueño y el tiempo medio del sueño) y el bienestar diario y promedio. A partir de la revisión se demuestra que los malos patrones de sueño están asociados a un peor bienestar promedio durante un periodo de aproximadamente 30 días, se confirmó que los patrones de sueño inoportunos e irregulares afectan el bienestar en promedio, pero no diario.

Perotta B., Arantes Costa FM, Enns C.K., Figueiro Filho EA, Et. Al, 2021 (13) buscaron investigar los efectos de la calidad del sueño, la somnolencia diurna y la privación del sueño en los estudiantes de medicina. Para esto se analizó datos de un estudio multicéntrico que involucró a estudiantes de medicina de 22 facultades de medicina en Brasil, 1.350 estudiantes de medicina

CALIDAD DEL SUEÑO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO

fueron seleccionados al azar. Se utilizaron cuestionarios sobre somnolencia diurna, calidad del sueño, calidad de vida, ansiedad y síntomas depresivos, conciencia del ambiente educativo, el 37,8% de los estudiantes de medicina tenían sueño diurno leve (Epworth Sleepiness Scale – ESS), y el 8,7% - moderado/ fuerte. Como tal, este estudio muestra que los síntomas del insomnio juegan un papel importante en el rendimiento y la salud mental de los estudiantes. El estrés, el manejo del estrés y la higiene del sueño fueron dos componentes independientes asociados con los síntomas de insomnio informados por los estudiantes. Además, la calidad del sueño informada por los estudiantes y la gravedad de los síntomas de insomnio pueden contribuir al rendimiento académico a través de aspectos psicológicos, como algunos síntomas depresivos.

Puig Lagunes AA, Ricaño Santos KA, Quiroz Rojas E, González Gutiérrez RD, Et. Al, 2021 (14) realizaron un estudio con el objetivo de determinar la prevalencia y la sintomatología de ansiedad y burnout, así como identificar su impacto en el rendimiento académico de los estudiantes al término de la licenciatura en médico cirujano. Las altas exigencias de la carrera de medicina combinadas con los compromisos laborales y personales de los estudiantes los predisponen a tener ansiedad y el síndrome de Burnout (SB), lo que afecta su rendimiento académico. El síndrome de burnout y los trastornos de ansiedad son un grupo de trastornos caracterizados por una pérdida de la capacidad del individuo para adaptarse a situaciones difíciles. Muchos estudios han informado que los estudiantes de medicina suelen vivir en ambientes exigentes y exigentes que conducen al desarrollo de estas condiciones; Sin embargo, si estas condiciones no se diagnostican a tiempo, pueden predisponer a problemas de aprendizaje y bajo rendimiento académico. El principal problema de estos, es que pocas veces son diagnosticados y se les da el seguimiento adecuado, favoreciendo a consecuencias como la dificultad para concentrarse y aprender lo cual repercute en el desempeño académico y

CALIDAD DEL SUEÑO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO

ocasionando abandono escolar, además contribuye en el desarrollo de otras psicopatologías como la depresión.

Linares Parra GDV, Guedez Salas YS, 2021 (15) demostraron en su artículo que actualmente, la definición más aceptada del síndrome de burnout es la que fue realizada por Maslach y Jackson describiéndolo como «Síndrome tridimensional en el que el trabajador presenta cansancio emocional, despersonalización o tratamiento cínico y actitud negativa hacia los clientes, y una baja realización personal». Este síndrome suele ocurrir en personas cuyo trabajo implica mucha interacción social. Se expresa generalmente en personas cuyas labores implica mucha interacción social, por lo que es más probable que aquellos que trabajan muchas horas cometan errores al realizar tareas repetitivas, rutinarias y tareas que requieren atención constante. Los elementos característicos son el cansancio emocional, la despersonalización y la baja realización personal en el trabajo. El cansancio emocional es la pérdida progresiva de energía, el desgaste, el agotamiento, las sensaciones de sobreesfuerzo físico que se produce como consecuencia del contacto con las personas; la despersonalización manifestada por un cambio negativo de actitudes y respuestas hacia los demás con irritabilidad y pérdida de motivación hacia el trabajo, y la falta de realización personal son respuestas negativas hacia sí mismo y el trabajo, es decir, un declive en el sentimiento de competencia y éxito en el trabajo, evaluándose negativamente. En estudiantes del área de la salud, el síndrome de burnout es el resultado de la exposición crónica a agentes estresores propios del proceso formativo. Este síndrome tiene una elevada incidencia que puede llegar a poner en peligro la salud de los pacientes, por disminución del desempeño laboral de los profesionales de la salud¹. Desde el año 2000 la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo define como «Enfermedad de riesgo laboral que causa detrimento del bienestar mental». En una investigación realizada en España y América Latina se obtuvo

CALIDAD DEL SUEÑO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO

como resultado que la prevalencia del burnout en el personal de salud fue: del 14,9% en España, del 14,4% en Argentina, del 7,9% en Uruguay, del 4,2% en México, del 4% en Ecuador, del 4,3% en Perú, del 5,9% en Colombia, del 4,5% en Guatemala y del 2,5% en El Salvador.

Mientras que en México un estudio constató que «hay desgaste profesional y deterioro en la calidad de vida de los residentes desde el inicio de sus estudios, manteniéndose durante el primer año».

Carrion-Pantoja S., Prados G., Shushu F., Et.al,2022 (16) en el año 2022 decidieron investigar la prevalencia de síntomas de insomnio y su asociación con trastornos mentales. salud, resultados académicos y hábitos de salud en una muestra de estudiantes hispanos. El insomnio está asociado con el declive académico y el comportamiento poco saludable en los estudiantes. Si bien muchos estudios han analizado los fenómenos del sueño en esta población, muy pocos se han centrado en el insomnio y las variables relacionadas. El porcentaje de alumnos con insomnio es elevado (39,7%). Los estudiantes universitarios presentan síntomas de insomnio con umbrales clínicos y no clínicos elevados (17,3 y 37,5%) respectivamente; Los estudiantes con insomnio informaron niveles más altos de depresión, ansiedad, estrés y somnolencia, así como una peor higiene del sueño, que los estudiantes sin insomnio. Además, el análisis de regresión multivariado mostró que el estrés y la higiene del sueño eran predictores independientes de insomnio en los estudiantes. La gravedad del insomnio, el rendimiento del sueño y los síntomas depresivos están asociados con problemas de aprendizaje.

Bases Teóricas

Teoría del Análisis de Conducta

Stephen F. Ledoux (1992) esta filosofía científica, el conductismo radical, tiene diversos elementos; Respeto el comportamiento como un fenómeno natural de la misma manera que

CALIDAD DEL SUEÑO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO

respetar el continuo de eventos en el conductismo radical con reinicio: una nota de espacio y tiempo que en las ciencias naturales se acumula como historia natural. La atención se centra en el control experimental de las variables dependientes y la aplicación de ese control en formas culturalmente útiles. Los hechos privados, como pensamientos o sentimientos, se consideran conductas encubiertas regidas por la misma relación jurídica que las conductas públicas. Los científicos también son seres conductuales cuyo comportamiento, científico o no, está influenciado por las mismas variables que influyen en el comportamiento de los demás, y entre estas variables está la filosofía teoría científica que practican los científicos (17).

En esta teoría se implementa de manera estratégica la busca de maneras de anticipar y controlar de manera oportuna cada uno de esos eventos que se presentan a tener algún trastorno o síndrome relacionado con una conducta no estable o que están establecida como dentro de los parámetros normales por las asociaciones de salud mental, esta se lleva a cabo con algunos rigurosos procedimientos experimentales para estudiar el comportamiento observable, es decir, el comportamiento que tiene en cuenta las variables del conjunto. Para buscar la manera de ver cuáles son los eventos que generan los distintos tipos de variables que afectan de forma negativa en la conducta, el rendimiento, la salud mental o psicológica, afectando a su vez la relación personal como intrapersonal, así mismo se busca que se tenga una mayor condición estable, en la relación de salud mental, calidad del sueño así como rendimiento académico, ya que al tener en cuenta los factores comportamentales y cada una de las distintas formas de actuar de una de las personas que serán parte del grupo de personas, que ayudaran a establecer los datos de la investigación, se hacen estrategias que busca solución (18).

Bases Conceptuales

Salud Mental

Según Vidal y Alarcón, la psiquiatría considera la salud mental como un estado de equilibrio y adaptación efectiva que permite a los individuos participar en interacciones creativas con su entorno, fomentando el desarrollo personal, mejorando el bienestar e impactando positivamente tanto en los contextos sociales inmediatos como en los más amplios, con el objetivo final de mejorar las condiciones de vida en general. La importancia de este concepto varía según la población particular que se considere.

Dentro del campo de la psicología, el concepto de salud mental abarca un estado del ser que perdura en el tiempo y denota la capacidad de una persona para adaptarse, encontrar satisfacción en la vida y progresar hacia la autorrealización. Nuestra salud mental abarca nuestro bienestar emocional, psicológico y social, influyendo en nuestros pensamientos, emociones y comportamientos. Además, nos guía en el manejo del estrés, la formación de relaciones y la toma de decisiones. La salud mental sigue siendo crucial en todas las fases de la vida, desde la primera infancia y la adolescencia hasta la edad adulta.

La presencia de problemas de salud mental puede tener un impacto profundo en los pensamientos, emociones y acciones de una persona a lo largo de su vida. Varios elementos contribuyen al desarrollo de estos problemas, que abarcan factores biológicos como la genética y la química cerebral, experiencias de vida como traumas o abusos, así como antecedentes familiares de problemas de salud mental.

Las personas que experimentan problemas comunes de salud mental, como depresión, ansiedad y trastornos mentales, pueden acceder fácilmente a ayuda. Es importante señalar que la

CALIDAD DEL SUEÑO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO

mejora e incluso la recuperación total son resultados alcanzables para quienes enfrentan problemas de salud mental.

Si experimenta problemas de salud mental a lo largo de su vida, puede tener un impacto en sus pensamientos, emociones y acciones. Hay varios factores que influyen en el desarrollo de problemas de salud mental, incluidos factores biológicos como la genética o la química cerebral, experiencias de vida como traumas o abusos y antecedentes familiares de problemas de salud mental. (19)

Ansiedad

Experimentar miedo, inquietud y una sensación de inquietud es característico de este sentimiento en particular. Puede provocar transpiración, inquietud, tensión y palpitaciones. Esta respuesta puede considerarse normal ante el estrés, como cuando se enfrenta a un problema laboral desafiante, se prepara para un examen o se toma una decisión importante. Si bien la ansiedad puede servir como mecanismo de afrontamiento, proporcionando un aumento de energía o mejorando la concentración, las personas con trastornos de ansiedad se encuentran atrapadas en un estado perpetuo de miedo que lo consume todo y lo abruma. (20)

Depresión

La depresión, un trastorno frecuente y significativo, altera diversos aspectos de la existencia diaria, incluidos el trabajo, el sueño, el estudio, el apetito y el disfrute general. Los orígenes de la depresión pueden atribuirse a una compleja interacción de elementos genéticos, biológicos,

Algunas investigaciones indican que el riesgo genético para la depresión es el resultado de la influencia de varios genes que actúan junto con factores ambientales y otros factores de riesgo (21).

Trastornos Mentales

Los trastornos mentales se caracterizan por deterioros clínicamente significativos en la cognición, la regulación de las emociones o el comportamiento de un individuo. A menudo se asocia con angustia o disfunción en otras áreas importantes. Hay muchos tipos de trastornos mentales. También se les conoce como problemas de salud mental, aunque este último término es más amplio y abarca trastornos mentales, discapacidades psicosociales y (otros) estados mentales asociados con un riesgo considerable de angustia, deterioro funcional o comportamiento autodestructivo. (22)

Calidad de Sueño

La calidad del sueño es la satisfacción que el ser humano tiene al dormir, integra aspectos importantes poco, inicio del sueño, mantenimiento del sueño, horas de sueño y sensación de descanso al despertar.

El sueño es una obligación fisiológica y es la base fundamental del funcionamiento normal de todo el organismo. La privación continua de sueño tiene un impacto directo en la vida diaria y afecta a todas las personas mentalmente, provocando cambios en el estado de ánimo y un aumento significativo del estrés y la ansiedad. Por otra parte, los problemas fisiológicos son notorios en diferentes áreas del organismo. (23)

Somnolencia

Es un trastorno del sueño caracterizado por una intensa necesidad de dormir. Las personas con este trastorno experimentan largos períodos de sueño incluso durante el día. La presencia e intensidad de esta necesidad puede ser inferida por cuán rápidamente se inicia el sueño, cuán fácilmente es interrumpido y cuánto tiempo se duerme. (24).

Insomnio

El insomnio es un trastorno del sueño que implica la incapacidad o dificultad para conciliar el sueño, provocando fatiga e interfiriendo en la vida diaria del paciente. Este es un problema muy común entre la población, y es más común en mujeres, personas mayores y personas con problemas psicológicos como ansiedad y depresión. Actualmente, uno de cada cinco españoles sufre insomnio temporal, según la Sociedad Española del Sueño (SES). (25).

Rendimiento Académico

El rendimiento académico es el valor de los resultados de aprendizaje de un estudiante en un área temática específica en comparación con el nivel esperado de conocimiento de sus compañeros. También se considera un indicador de la calidad de la enseñanza, y su medición reúne factores pedagógicos, institucionales, sociodemográficos y psicosociales.

La evaluación del rendimiento académico establece la relación entre lo que el estudiante aprendió durante el proceso de enseñanza y los resultados que alcanzó, como producto de su trabajo académico en las diferentes actividades realizadas en presencia del docente, y su método se limita a generalizaciones, porque el contexto, las características de los estudiantes y el método de evaluación utilizado afectan la generalización de la medición.

Desde la perspectiva de los factores de enseñanza, el rendimiento académico se refiere a la eficacia de todas las estrategias de enseñanza, métodos de evaluación, materiales didácticos y procedimientos seguidos por los docentes para lograr los objetivos curriculares. su contenido.

Los factores institucionales incluyen todas las características estructurales y funcionales de cada programa académico y el grado en que estas características influyen en la especificidad de los estudiantes: cursos seleccionados, número de estudiantes por curso, puntaje académico

CALIDAD DEL SUEÑO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO

máximo. Te permite registrarte, cronograma de cursos y si deseas recibir una beca o ayuda económica.

Los factores sociodemográficos se centran en variables que permiten clasificar a los estudiantes según diferentes características. Define las normas sociales de cada cultura que desarrollan los estudiantes. Estos incluyen clase socioeconómica, género, lugar de residencia, escuela de origen, nivel educativo de los padres, situación laboral, acceso a información y recursos de asesoramiento, y rendimiento académico previo.

Los factores psicosociales consideran variables que describen la interrelación entre los estudiantes y la sociedad. Desde una dimensión no cognitiva, variables como la apertura a la experiencia, el grado de extroversión, la estabilidad emocional, la amabilidad y la empatía, el autocontrol, la autoeficacia y el autoconcepto son variables importantes, así como variables como la motivación, la ansiedad y habilidad intelectual.

Finalmente, desde el punto de vista de la calidad educativa, el rendimiento académico es uno de los indicadores más importantes a la hora de medir los resultados académicos y valorar la calidad de las instituciones y sus programas. (26)

Bases Legales

La salud mental en Colombia es considerada como parte integral del derecho a la salud y constituye un aspecto preeminente en la agenda de salud pública del país.

Esta investigación está basada en la Resolución 2358 de 1998, cuyo objetivo se orientó a promover la salud mental en el país y prevenir la aparición de la enfermedad mental, así como mejorar el acceso, cobertura y calidad de la atención en salud mental en todas sus fases, a través de la cual se establecieron las relaciones entre la salud mental desde una perspectiva integral y se definieron las atenciones para las personas con padecimientos mentales (27).

CALIDAD DEL SUEÑO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO

Ley 1616 de 2013 art. 1 la cual tiene por objeto garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la Salud Mental a la población colombiana, priorizando a los niños, las niñas y adolescentes, mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental, la Atención Integral e Integrada en Salud Mental en el ámbito del Sistema General de Seguridad Social en Salud (28).

En 2014, el Ministerio de Salud y Protección Social, junto con la Universidad Nacional de Colombia, construyeron el documento “Propuesta de Ajuste a la Política Pública de Salud Mental 2014 y su respectivo Plan de Acción 2014 – 2021”, que hizo énfasis en “garantizar plenamente el disfrute efectivo del derecho a la salud mental mediante su posicionamiento en la agenda pública y la generación de acciones transectoriales de protección y promoción de la salud mental, prevención, tratamiento y rehabilitación integral de los problemas y trastornos relacionados con la salud mental ” (29).

Metodología

Enfoque

Esta investigación es de tipo cuantitativo que según el autor, se basa en la recolección de datos teniendo en cuenta la medición numérica y el análisis estadístico, esto con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar hipótesis (30).

Tipo de Estudio

El diseño de la investigación es de tipo transversal analítico ya que según Gerardo A. Hernández y Jesús D. de la Mora (2015), se define como un método de recolección de información de cierta enfermedad en un tiempo determinado y en una población específica, estableciendo una relación entre la exposición y el estado de salud (31).

Población y Muestra

Se realizará una muestra de tipo probabilístico estratificada, la población objeto de estudio son los estudiantes de medicina Universidad de Santander (UDES) sede Valledupar.

La muestra para el programa de medicina se calculó teniendo en cuenta unas de las variables a evaluar, tales como depresión para una frecuencia de 3,7%, ansiedad para una frecuencia de 21,5%, estado nutricional para una frecuencia de 14.1%, hábitos alimenticios para una frecuencia de 35.7%. Esta frecuencia fue promediada para un estimado de 18,7 según Da Luz FQ, et al (13), Mohammad MR, et al (18), GiannopoulouI, et al (21), Rocco R, et al (23), Peter R. Reuter, et al (20), con un intervalo de confianza de 95%, 5% de error para un total de muestra de 117.

CALIDAD DEL SUEÑO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO

Criterios de Inclusión y Exclusión

Criterios de Inclusión.

- Estudiantes matriculados en el programa de medicina de la UDES campus Valledupar.
- Estudiantes que después de seleccionados aprueben su participación a través de consentimiento informado.

Criterios De Exclusión

- Estudiantes con diagnósticos de trastorno de estrés.

Procedimientos

Procedimientos Para Caracterizar la Población Objeto de Estudio Desde el Componente

Sociodemográfico

Para el cumplimiento de este objetivo se realizará una encuesta a estudiantes del programa de medicina en el campus Valledupar en la cual se solicitará su apoyo y autorización para participar en el estudio, se les explicará en qué consiste, lo que se busca mediante el proyecto. Previamente se le indica al estudiante a participar, el tipo de encuesta que deberá diligenciar, seguidamente se le realizará la encuesta sociodemográfica, esta encuesta se aplicará mediante la modalidad virtual por un link.

Procedimientos Para Establecer el Estado de Salud Mental y Calidad de Sueño de los Estudiantes de la Universidad de Interés

Una vez que los estudiantes diligenciaron el consentimiento informado en el formulario de Forms Google, se les aplicaba la escala de Goldberg con el objetivo de medir el estado de salud mental y la escala de Pittsburgh para evaluar la calidad de sueño de los mismos.

Procedimientos Para Estimar la Relación Entre Salud Mental, Calidad de Sueño y Rendimiento Académico

Análisis Univariado. Para el análisis univariado se tomarán las variables cuantitativas y se analizarán a través de estadísticas de tendencia central (media) y dispersión (desviación estándar) las variables cualitativas se presentarán mediante medidas de frecuencia y de proporción y estos datos serán representados a través de tablas como tortas y barras.

Análisis Bivariado. Para este análisis se tomarán las variables y se les aplicará inicialmente la prueba de normalidades, si estos datos resultan comportarse de forma normal se aplicará inicialmente una diferencia de media para variables cuantitativas, utilizando t de student con valores de P significativos menores a 0,05 y para las cualitativas hay una diferencia de media a través de chi cuadrado, si los datos se comportan de forma no normal se aplicará Z. Posterior a las diferencias de medias se procederá a seleccionar esas variables que arrojaron de forma significativa una diferencia, y se calculará a través de ecuaciones lineales de 2x2, OR e intervalos de confianza las asociaciones y significancias entre las variables de interés.

Instrumentos de Recolección y Muestra

Para el cumplir con los objetivos de este proyecto se utilizarán las siguientes pruebas y medidas.

Características Sociodemográficas. El grupo investigador elaboro una encuesta, para evaluar los aspectos sociodemográficos tales como sexo, edad, origen étnico, estado civil, entre otros. Para la población objeto de estudio.

Medidas Antropométricas. Se procedió a obtener variables antropométricas como el peso en los estudiantes del programa de medicina de la Universidad del Santander (UDES) sede Valledupar, con un peso marca Seca, el cual arroja los datos en kilogramos (kg), posterior a esto se tomaron las medidas con cinta métrica clásica, la cual da sus medidas en centímetros (cm).

CALIDAD DEL SUEÑO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO

General Health Questionnaire (GHQ-12). El cuestionario es una adaptación al español del General Health Questionnaire (GHQ-12 de 12 ítems (Goldberg & Williams, 1988) se utiliza para medir la salud mental. Esta escala consiste en 12 proposiciones que deben ser respondidas escogiendo una de las posibles respuestas planteadas al participante en escala tipo likert (mejor que lo habitual, igual que lo habitual, menos que lo habitual, mucho menos que lo habitual o no, en absoluto, no más que lo habitual, bastante más que lo habitual, mucho más que lo habitual).

Índice de Calidad de Sueño de Pittsburg (PSQI). Consta de 19 ítems con los cuales se analizan los diferentes factores determinantes de la calidad del sueño, que se agrupan en 7 componentes del sueño: calidad, latencia, duración, eficiencia, alteraciones, uso de medicación para dormir y disfunción diurna. Cada componente se puntúa de 0 a 3. De la suma de los 7 se obtiene la puntuación total del PSQI, que oscila de 0 a 21 puntos (a mayor puntuación peor calidad de sueño).

Escala de autoeficacia (ABSS). el cuestionario Academic Behaviors Self-Efficacy Scale (ABSS) consta de 13 ítems diseñados por Blanco-Vega, utilizado para medir la autoeficacia. Las respuestas a cada uno de los 13 elementos se registran en una escala de diez puntos con respuestas que van desde 1 = nunca hasta 10 = siempre. Las puntuaciones totales en la escala oscilan entre 13 y 130, y las puntuaciones más altas indican una mayor autoeficacia académica. El instrumento tiene tres dimensiones: comunicación, atención y excelencia. La comunicación se refiere al proceso mediante el cual se intercambia información entre educadores y estudiantes a través de un sistema común de lenguaje o comportamiento. La atención es un estado de conocimiento de las actividades académicas, que es el primer paso del proceso de aprendizaje. La excelencia se refiere al compromiso con el estudio diligente y la finalización de los requisitos del curso.

CALIDAD DEL SUEÑO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO

Operacionalización de las Variables**Tabla 1***Conjunto de variables a analizar en la población objeto de estudio*

Nombre variable	Definición conceptual	Definición operacional	Naturaleza	Nivel de medición	Instrumento de medición
Edad	Tiempo transcurrido desde el nacimiento	Años	Cuantitativa	Discreta	Anamnesis
Sexo	Condición Biológica al nacimiento	Masculino y femenino	Cualitativa	Nominal	Anamnesis
Etnia	Comunidad de personas que comparten entre sí características socioculturales	Kankuamo Arhuaco Afrocolombiano Kogui Indígena (Wayuu) Mestizo	Cualitativa	Nominal	Anamnesis
Ocupación	Trabajo que realiza una persona	Trabajadores de servicio y vendedores de comercio y mercado (mesero, Peluquero, Cocinero, vendedores, Acompañante) Profesionales, científicos e intelectuales (Profesionales de la salud, profesores, ingenieros, Arquitectos, Diseñadores) Artesanos, albañiles, plomero, mecánicos, pintores, soldadores, panaderos, sastres Aseadoras, personal doméstico, obreros, oficios varios, recicladores	Cualitativo	Nominal	Anamnesis
Estado civil	Condición de una persona en las relaciones interpersonales	Casado Soltero Divorciado Unión libre Viudo	Cualitativo	Nominal	Anamnesis
Estrato socioeconómico	Forma en la que la sociedad se agrupa en diferentes estratos sociales según criterios de categorización	1 2 3 4 5 6	Cuantitativo	Discreto	Anamnesis

CALIDAD DEL SUEÑO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO

Tabla 1 (Continuación)

Nombre variable	Definición conceptual	Definición operacional	Naturaleza	Nivel de medición	Instrumento de medición
Nacionalidad	Vínculo jurídico que une a una persona con un estado	Lugar de nacimiento	Cualitativo	Nominal	Anamnesis
Religión	Conjunto de sistemas culturales, de creencias y espiritualidad	Católico Pentecostal Evangélico Testigo de Jehová Ateo	Cualitativo	Nominal	Anamnesis
Zona de residencia	Clasificación del territorio específico en el que habita una persona	Rural y urbana	Cualitativo	Nominal	Anamnesis
Tiempo de sueño	Periodo de descanso que se alterna con la vigilia	Horas	Cuantitativo	Discreto	Anamnesis
Tiempo de estudio	Tiempo que dedica un estudiante para realizar sus labores académicas día a día	Horas	Cuantitativo	Discreto	Anamnesis
Semestre Académico	Tiempo de estudio de 6 meses	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Cuantitativo	Discreto	Anamnesis
Programa académico	Tipo de estudio que una persona cursa en una universidad	Medicina Fisioterapia Psicología Bacteriología	Cualitativo	Nominal	Anamnesis

Resultados y Discusión

Resultados de la Caracterización de la Población Objeto de Estudio Desde el Componente Sociodemográfico

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la evaluación de los principales aspectos sociodemográficos de los estudiantes de medicina de la Universidad de Santander sede Valledupar.

Tabla 2

Distribución de las características demográficas de la población

Variables	Frecuencia	Porcentaje
Sexo		
Femenino	88	63,31%
Masculino	51	36,69%
Rango de edades		
16 a 22	126	90,65%
23 a 29	11	7,91%
30 a 36	2	1,44%
Estrato socioeconómico		
1	28	20,14%
2	40	28,78%
3	46	33,09%
4	19	13,67%
5	4	2,88%
6	2	1,44%
Semestre en curso		
1 semestre	18	12,95%
2	10	7,19%
3	30	21,58%
4	26	18,71%
5	17	12,23%
6	16	11,51%
7	13	9,35%
8	8	5,76%
9	1	0,72%
Total	139	100%

Tabla 2 (Continuación)

Variables	Frecuencia	Porcentaje
Etnia		
Afrocolombiano	33	23,74%
Indígena (no especificado)	17	12,23%
Wayúu	9	2,88%
Kankuamo	2	1,44%
Kogui	2	1,44%
Mestizo	2	1,44%
Ninguna	74	53,24%
Total	139	100%

Nota: La tabla muestra las características de la población en cuanto a sexo, edad, estrato socioeconómico, semestre y etnia.

En los resultados se observó que el sexo más predominante fue el femenino (63,31%), entre las edades de 16-22 años. El 33,09% de los estudiantes es de estrato socioeconómico tres, la mayoría de la población encuestada es soltero y en se encontró que el 23,74% se identifica como afrocolombiano.

En el trabajo de grado realizado por Caicedo Arzuaga L, Raad Peñaranda J, Durán Bustamante G, Et, al., (32) en el 2020 realizado por estudiantes de la Universidad del Norte en la ciudad de Barranquilla-Colombia, el 66,34% de la muestra correspondía al sexo femenino. En cuanto al semestre cursado el 40,59% estaban en 5to semestre. La edad de los encuestados en esta investigación fue de una media de 19.

Al evaluar el grupo étnico 62,38 % eran mestizos, en cuanto al estrato socioeconómico 31.86% eran estrato 4. Los anteriores resultados revelan similitud con los obtenidos en esta investigación ya que el sexo predominante fue el femenino, así mismo, se observó diferencia al evaluar los grupos étnicos ya que se evidencia que el 53,24% de la muestra no pertenece a ninguna etnia.

Tabla 3*Distribución de las características ocupacionales y familiares de la población*

Variables	Frecuencia	%
Ocupación		
No trabajo	123	88,49%
Trabajadores de servicio y vendedores de comercio y mercado (mesero, Peluquero, Cocinero, vendedores, Acompañante)	5	3,60%
Aseadoras, personal doméstico, obreros, oficios varios, recicladores	2	1,44%
Profesionales, científicos e intelectuales (Profesionales de la salud, profesores, ingenieros, Arquitectos, Diseñadores)	5	3,60%
Técnico, entrenadores, fotógrafos	2	1,44%
Artesanos, albañiles, plomero, mecánicos, pintores, soldadores, panaderos, sastres	1	0,72%
Directores ejecutivos, personal directivo de administración y legislativos (gerentes, Directores)	1	0,72%
Estado civil		
Casado/a	2	1,44%
Separado/a	1	0,72%
Soltero/a	134	96,40%
Unión libre	2	1,44%
¿Tiene hijos?		
Si	7	5,04%
No	132	94,96%
Total	139	100%

Nota: Se muestran las características de la población respecto a ocupación y estado civil.

El 88,49% de los encuestados refieren no ejercer ninguna ocupación laboral. Entre las ocupaciones más frecuentes se encontró trabajadores de servicio y vendedores de comercio y mercado (mesero, Peluquero, Cocinero, vendedores, Acompañante) y profesionales, científicos e intelectuales (Profesionales de la salud, profesores, ingenieros, Arquitectos, Diseñadores) con un 3.60% cada uno.

En la investigación realizada por Barreto Osma, D. A., Celis Estupiñan, C. G. y Pinzón Arteaga, I. A. Et, al. (33) en el 2019, buscaron identificar la construcción de sentido y la insatisfacción en estudiantes universitarios que trabajan, pertenecientes a instituciones de

CALIDAD DEL SUEÑO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO

educación superior de la ciudad de Bucaramanga- Colombia. En total, se entrevistaron 310 estudiantes trabajadores. El resultado obtenido arrojó que el factor económico fue uno de los aspectos más representativos para los estudiantes entrevistados; no obstante, existen otros motivos relacionados con el aprendizaje, la búsqueda de experiencia laboral, el crecimiento personal, entre otros; aspectos que están en concordancia con Guzmán (2004), quien expresa que los estudiantes que trabajan le dan sentido a la labor a partir de lo que aprenden, convirtiéndose en un aspecto formativo pragmático y de desarrollo profesional en el ámbito laboral.

Al evaluar el estado civil de los encuestados en la universidad de Santander se evidenció que el 96,4% están solteros. Así mismo, el 94,96% de la población estudiantil del programa de medicina no tienen hijos. En el trabajo de grado realizado por Caicedo Arzuaga L, Raad Peñaranda J, Durán Bustamante G, Et, al., (32) en el 2020 en la ciudad de Barranquilla, los resultados evidenciaron que el 64.36% de los estudiantes encuestados no tienen relación sentimental. Al comparar los resultados obtenidos en la presente investigación y los obtenidos en el trabajo de grado realizado por estudiantes en la universidad del Norte se observa una diferencia significativa con relación a que los estudiantes no se encuentran en una relación sentimental, siendo más relevante en los estudiantes de la universidad de Santander.

Resultados de la Evaluación del Estado de Salud Mental Mediante la Escala de Goldberg y Calidad del Sueño Según la Escala de Pittsburgh

Tabla 4

Evaluación de la ansiedad y depresión mediante la escala de Goldberg

Nivel	I Semestre n(%)	II Semestre n(%)	III Semestre n(%)	IV Semestre n(%)	V Semestre n(%)	VI Semestre n(%)	VII Semestre n(%)	VIII Semestre n(%)	IX Semestre n(%)
Bajo deterioro	5(3,60%)	6(4,32%)	5(3,60%)	6(4,32%)	2(1,44%)	6(4,32%)	5(3,60%)	4(2,88%)	1(0,72%)
Normal deterioro	10(7,19%)	3(2,16%)	10(7,19%)	12(8,63%)	11(7,91%)	6(4,32%)	4(2,88%)	3(2,16%)	0(0,00%)

CALIDAD DEL SUEÑO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO

Alto deterioro	3(2,16%)	1(0,72%)	15(10,79%)	8(5,76%)	4(2,88%)	4(2,88%)	4(2,88%)	1(0,72%)	0(0,00%)
-----------------------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Nota: El cuadro revela el número y porcentaje de estudiantes por semestre que se encuentran en bajo, normal o alto deterioro según la escala de Goldberg que evalúa ansiedad y depresión.

En los resultados de la evaluación del estado de salud mental mediante la escala de Goldberg se observó que los estudiantes de semestres II y IV presentan mayor número de estudiantes con bajo deterioro de salud mental en un porcentaje de 4,32%, la mayoría de estudiantes con normal deterioro se encuentran en los semestres I, III, IV y V en un porcentaje de 8.63% y los estudiantes del semestre III un alto deterioro del estado de salud mental en un porcentaje de 10,79%.

Tabla 5

Descripción de la categorización de los niveles de deterioro según la escala de Goldberg

Puntaje	Nivel de Deterioro	Número de Personas	%
0 -9	Bajo deterioro	40	28,78%
10 -16	Normal deterioro	59	42,45%
17-34	Alto deterioro	40	28,78%
Total		139	100%

Nota: Total de estudiantes que se encuentran con un bajo, normal o alto deterioro según los valores obtenidos en la tabla 4.

Los resultados generales obtenidos de la evaluación del estado de salud mental mediante la escala de Goldberg mostraron que en un bajo de deterioro se encuentran 40 estudiantes, con un puntaje de 10-16, 59 estudiantes se encuentran en normal deterioro y 40 de las 139 personas encuestadas se encuentran en alto deterioro del estado de salud mental.

En el trabajo de grado realizado por Caicedo Arzuaga L, Raad Peñaranda J, Durán Bustamante G, Et, al., (32) en el 2020 con estudiantes de la Universidad del Norte, de acuerdo con lo observado y al analizar los datos y valores obtenidos durante el transcurso del estudio, en

CALIDAD DEL SUEÑO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO

general, el 65% de los participantes manifestó presentar ansiedad y el 68% de los participantes manifestó presentar depresión.

En el presente estudio realizado en la universidad de Santander a los estudiantes de medicina se evidencia gran distinción ante los resultados previamente mencionado en el proyecto de grado realizado en la universidad del Norte, ya que, en la universidad de Santander 59 personas de las 139 encuestadas se encontraron en normal deterioro del estado de salud mental, resultados que demuestran una baja prevalencia de la depresión y la ansiedad en los estudiantes. Por el contrario, en los estudiantes de la universidad del Norte se encuentra una presencia significativa de ansiedad y depresión, debido a la alta carga académica y complejidad de la temática que conlleva a los estudiantes a encontrarse inmersos en una oleada de presión constante para poder cumplir con sus metas académicas.

Tabla 6

Evaluación de calidad del sueño según la escala de Pittsburgh

Puntaje global	I semestre	II semestre	III semestre	IV semestre	V semestre	VI semestre	VII semestre	VIII semestre	IX semestre
1	3(2,16%)	1(0,72%)	0(0,00%)	0(0,00%)	0(0,00%)	0(0,00%)	0(0,00%)	0(0,00%)	0(0,00%)
2	0(0,00%)	0(0,00%)	1(0,72%)	0(0,00%)	0(0,00%)	0(0,00%)	0(0,00%)	0(0,00%)	0(0,00%)
3	0(0,00%)	0(0,00%)	1(0,72%)	2(1,44%)	1(0,72%)	1(0,72%)	1(0,72%)	0(0,00%)	0(0,00%)
4	1(0,72%)	0(0,00%)	1(0,72%)	5(3,60%)	1(0,72%)	2(1,44%)	1(0,72%)	0(0,00%)	0(0,00%)
5	2(1,44%)	3(2,16%)	1(0,72%)	4(2,88%)	1(0,72%)	0(0,00%)	1(0,72%)	1(0,72%)	1(0,72%)
6	6(4,32%)	2(1,44%)	0(0,00%)	2(1,44%)	2(1,44%)	3(2,16%)	1(0,72%)	0(0,00%)	0(0,00%)
7	1(0,72%)	2(1,44%)	4(2,88%)	3(2,16%)	0(0,00%)	1(0,72%)	3(2,16%)	0(0,00%)	0(0,00%)
8	2(1,44%)	0(0,00%)	6(4,32%)	1(0,72%)	3(2,16%)	1(0,72%)	0(0,00%)	1(0,72%)	0(0,00%)
9	2(1,44%)	0(0,00%)	2(1,44%)	0(0,00%)	1(0,72%)	1(0,72%)	2(1,44%)	1(0,72%)	0(0,00%)
10	0(0,00%)	1(0,72%)	5(3,60%)	2(1,44%)	1(0,72%)	1(0,72%)	1(0,72%)	1(0,72%)	0(0,00%)
11	1(0,72%)	1(0,72%)	2(1,44%)	2(1,44%)	2(1,44%)	2(1,44%)	1(0,72%)	2(1,44%)	0(0,00%)
12	1(0,72%)	0(0,00%)	3(2,16%)	2(1,44%)	1(0,72%)	1(0,72%)	0(0,00%)	0(0,00%)	0(0,00%)
13	0(0,00%)	0(0,00%)	0(0,00%)	1(0,72%)	0(0,00%)	1(0,72%)	1(0,72%)	0(0,00%)	0(0,00%)

CALIDAD DEL SUEÑO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO

Tabla 6 (Continuación)

Puntaje global	I semestre	II semestre	III semestre	IV semestre	V semestre	VI semestre	VII semestre	VIII semestre	IX semestre
14	0(0,00%)	0(0,00%)	1(0,72%)	1(0,72%)	2(1,44%)	2(1,44%)	0(0,00%)	0(0,00%)	0(0,00%)
15	0(0,00%)	0(0,00%)	2(1,44%)	0(0,00%)	2(1,44%)	0(0,00%)	0(0,00%)	1(0,72%)	0(0,00%)
16	0(0,00%)	0(0,00%)	0(0,00%)	1(0,72%)	0(0,00%)	0(0,00%)	0(0,00%)	0(0,00%)	0(0,00%)
17	0(0,00%)	0(0,00%)	1(0,72%)	0(0,00%)	0(0,00%)	0(0,00%)	0(0,00%)	0(0,00%)	0(0,00%)
18	0(0,00%)	0(0,00%)	0(0,00%)	0(0,00%)	0(0,00%)	0(0,00%)	0(0,00%)	0(0,00%)	0(0,00%)
19	0(0,00%)	0(0,00%)	0(0,00%)	0(0,00%)	0(0,00%)	0(0,00%)	1(0,72%)	0(0,00%)	0(0,00%)

Nota: Número de estudiantes por semestre que obtuvieron puntajes entre 1 y 19 en la escala de Pittsburgh de evaluación de calidad de sueño.

Los resultados de la evaluación de calidad de sueño según la escala de Pittsburgh demuestran que en los estudiantes de primer semestre un porcentaje de 2,16% obtuvo el menor puntaje en la evaluación, al igual que el 0,72% de los encuestados del semestre 2 que también obtuvo una puntuación de 1. Por otro lado, se puede observar que el mayor puntaje obtenido por estos dos semestres es de 11 a 12, con un porcentaje de estudiantes 0,72% cada uno. En los siguientes semestres se observa que a medida en que avanzan de nivel aumenta la puntuación de la evaluación de calidad de sueño; en el tercer semestre 0,72% obtuvo como menor puntaje 2 y otro 0,72% obtuvo como mayor puntuación 17. En los semestres 4, 5, 6, y 7 el menor puntaje fue de 3; el cuarto, con un porcentaje de 1,44% y los demás con 0,72%. De todos los encuestados la mayor calificación se obtuvo en el semestre 7 con una puntuación de 19, en un porcentaje de 0,72%.

Teniendo en cuenta que según el test de calidad de sueño de Pittsburgh una puntuación global de “0” indica que hay facilidad para dormir, mientras más aumenta indica mayor dificultad para conciliar el sueño, hasta llegar a “21” que es la mayor puntuación, por lo que se diría que en el presente estudio, a medida que el estudiante avanza de nivel o semestre, mayor es la puntuación obtenida lo que se traduce en una mayor dificultad para dormir y mala calidad de

CALIDAD DEL SUEÑO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO

sueño, por tal razón el semestre en el que se hay mayor dificultad para dormir es el séptimo pues se obtuvo el mayor puntaje.

El estudio realizado por Corredor Gamba S., Polanía Robayo A., Et, al, (33) tuvo como fin evaluar la calidad de sueño de los estudiantes de ciencias de la salud de la universidad de Boyacá mediante el cuestionario de Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh, determinó una muestra de 388 estudiantes de los cuales 163 pertenecían al programa académico de medicina en los semestres de III A X. Los resultados obtenidos evidencian que los estudiantes del programa académico de Medicina son los más malos dormidores, donde la frecuencia de mala calidad de sueño fue de 89%. Lo anterior se puede deber a que los estudiantes universitarios de ciencias de la salud, tienen una elevada prevalencia de problemas del sueño debido a horarios irregulares, carga académica más intensa y turnos nocturnos.

Tabla 7

Descripción de la categorización de la presencia de alteración de la calidad del sueño y necesidad de atención médica según la escala de Pittsburgh

Rango de puntaje	Categoría	Número de personas	%
< 5	Sin problema de sueño	22	15,83%
Entre 5 y 7	Merece atención médica	44	31,65%
Entre 8 y 14	Merece atención médica y tratamiento médico	65	46,76%
Mayor o igual a 15	Problema grave de sueño	8	5,76%
Total		139	100%

Nota: Número total de estudiantes y categoría a la que pertenecen según el rango de puntaje obtenido en la escala de Pittsburgh.

Al clasificar los puntajes finales obtenidos de acuerdo a categorías, se obtuvo que solo el 5,76% de la población estudiada presentó un problema grave de sueño, pero se encuentra que el

CALIDAD DEL SUEÑO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO

46,76% de los estudiantes de medicina que participaron en esta investigación tienen una calidad de sueño que merece atención y tratamiento médico.

Los resultados obtenidos en este estudio coinciden con la investigación realizada por Portilla Maya S, Dussán Lubert C, Montoya Londoño D, Et, al., (34) en el 2017 con estudiantes de medicina de la Universidad de Manizales en Colombia, la cual tuvo como objetivo principal caracterizar la calidad de sueño de sus estudiantes, para esto se incluyó una muestra de 259 personas que participaron voluntariamente, al realizar la evaluación con la escala de Pittsburgh se evidenció que al menos el 54,4% de los encuestados presentaban una calidad de sueño que merecía atención y tratamiento médico. Concluyeron que el trastornos del sueño más significativo fue la somnolencia diurna excesiva, principalmente debido a factores internos (condición de salud y física relacionada con factores fisiopatológicos y etiológicos de los trastornos del sueño), externos (sociales, ambientales y académicos) y a distintos hábitos que pueden afectar su calidad (consumo de alcohol, tabaco, cafeína, escaso conocimiento sobre hábitos de vida saludables inherentes a la higiene del sueño, problemas de adaptación a la vida universitaria, vida social nocturna, etc.).

Resultados de la Evaluación del Rendimiento Académico Mediante la Escala de Autoeficacia (ABSS)

Tabla 8

Evaluación del rendimiento académico según la escala de autoeficacia (ABSS)

Puntaje global	I semestre	II semestre	III semestre	IV semestre	V semestre	VI semestre	VII semestre	VIII semestre	IX semestre
0 - 40	0(0,00%)	0(0,00%)	2(1,44%)	4(2,88%)	0(0,00%)	0(0,00%)	0(0,00%)	1(0,72%)	0(0,00%)
41 - 90	9(6,47%)	3(2,16%)	9(6,47%)	11(7,91%)	6(4,32%)	4(2,88%)	6(4,32%)	3(2,16%)	0(0,00%)
91 - 130	10(7,19%)	7(5,04%)	19(13,67%)	11(7,91%)	11(7,91%)	12(8,63%)	7(5,04%)	3(2,16%)	1(0,72%)

CALIDAD DEL SUEÑO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO

Nota: Número de estudiantes por semestre que obtuvieron puntajes entre 0 y 130 en la escala de autoeficacia (ABSS) de evaluación de rendimiento académico.

Los resultados obtenidos al evaluar el rendimiento académico mediante la escala de autoeficacia demuestran que el 2,88% de los estudiantes de cuarto semestre se encuentran en rango de puntuación de 0-40 y el 7,91% de estos mismos se encuentran en rango de puntuación de 41-90; con esta misma puntuación, se encuentran ciertos porcentajes de estudiantes de primero (6,47%), segundo (2,16%) y tercer semestre (6,47%). En el rango de puntuación de 91-130 se encuentra mayor prevalencia de estudiantes del tercer semestre con un porcentaje de 13,67%. Teniendo en cuenta que a menor puntaje en la escala ABSS la autoeficacia será más baja, y a mayor puntaje será más alta; se podría decir que los estudiantes de primero y segundo año de la carrera de medicina son los más afectados en cuanto al rendimiento académico, pues hay mayor porcentaje de estudiantes de este semestre que tienen menor puntaje en la escala.

En el año 2019, los autores Mafla A, Divaris K, Herrera López H, Heft M, Et.al, (11) publicaron un estudio basado en la evaluación de autoeficacia y rendimiento académico en estudiantes de odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia en Pasto, aplicando la escala de autoeficacia (ABSS), utilizada también en la presente investigación, comparando los resultados, se observa cierta similitud; los autores revelaron en su estudio que en los estudiantes de primer y segundo año hay alta correlación entre autoeficacia y rendimiento académico, se relacionan estos resultados principalmente con la organización y ejecución de las actividades educativas realizadas en su lugar de estudio. Al igual que la investigación en desarrollo, los estudiantes más afectados, son de primer y segundo año, estos resultados se relacionan con la carga académica que presentan durante los primeros semestres, en cuanto al número de horas de estudio que deben invertir.

Tabla 9

Descripción de la categorización del rendimiento académico según la escala de autoeficacia (ABSS)

Rango de puntaje	Categoría	Número de personas	%
0 - 40	Baja autoeficacia (bajo rendimiento académico)	7	5,04%
41 - 90	Moderada autoeficacia (moderado rendimiento académico)	51	36,69%
91 - 130	Alta autoeficacia (alto rendimiento académico)	81	58,27%
Total		139	100,00%

Nota: Número total de estudiantes y categoría de rendimiento académico a la que pertenecen según el rango de puntaje obtenido en la escala de autoeficacia (ABSS).

En los resultados obtenidos al categorizar el rendimiento académico según la escala de autoeficacia se observó que el 5,04% de los estudiantes se encuentran en baja autoeficacia, es decir bajo rendimiento académico. El 36,69% se encuentra en moderada eficacia, significando moderado rendimiento académico y finalmente el 58,27% de los estudiantes se encuentran en alta autoeficacia o alto rendimiento académico.

Si se comparan estos resultados con los obtenidos en el estudio realizado por Vergara Caballeros de Flores MG, Et al, (35), con estudiantes de la facultad de medicina veterinaria y zootecnia, se puede observar que al igual que los resultados mencionados anteriormente, un poco más de 50 % de los estudiantes encuestados tienen valores alto de autoeficacia, lo que quiere decir que estos confían en los hábitos y capacidad de estudio que tienen; sin embargo, son preocupantes las cifras de estudiantes que se encuentran en baja y moderada autoeficacia, lo que refleja que los sujetos en estudio se perciben poco autoeficaces.

CALIDAD DEL SUEÑO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO

Resultados de la Relación Entre las Variables Estudiadas: Salud Mental, Calidad de Sueño y Rendimiento Académico

Tabla 10

Prueba de t muestras relacionadas

		Media	Desviación típ.	Error típ. de la media	95% Intervalo de confianza para la diferencia		t	gl	Sig. (bilat eral)
					Superior	Inferior			
Par 1	Edad - Puntaje rendimiento académico	-70,48920863	25,07246509	2,126618733	-74,69417939	-66,2842379	-33,146143	138	0,00
Par 2	Puntaje salud mental – Puntaje rendimiento academico_rec od	12,92086331	6,554194086	0,555919487	11,82164174	14,0200849	23,2423285	138	0,00
Par 3	Puntaje calidad de sueño - Puntaje rendimiento académico	-82,23741007	26,01130822	2,206250368	-86,59983674	-77,8749834	-37,2747406	138	0,00

Nota: La tabla muestra la relación numérica entre edad, salud mental, calidad de sueño y

rendimiento académico

Al realizar la confrontación de las variables con la muestra T para muestras relacionadas, se encontró una diferencia significativa entre la edad de los estudiantes, la mala calidad de sueño, salud mental y baja autoeficacia en rendimiento académico. Los estudiantes con menor edad tenían peor autoeficacia en el rendimiento académico, así mismo, los estudiantes con peores puntajes de salud mental, es decir, mayor deterioro de la misma, tenían peor autoeficacia en el rendimiento académico; las variables que se encontraron con más influencia en la autoeficacia son: ser muy joven, tener alto deterioro en salud mental y tener mala calidad del sueño.

Conclusión

En última instancia, gracias a esta investigación se logró evidenciar el aumento de alteraciones de la calidad del sueño y, la presencia de ansiedad y depresión en la mayoría de los estudiantes de medicina de la universidad de Santander debido a factores como alta carga académica, complejidad de la temática, métodos inadecuados de estudio y disminución en el tiempo de descanso. Estos factores juegan un papel fundamental en el fracaso académico y alteraciones de la salud mental de los estudiantes, afectando la calidad de vida de los mismos globalmente. Por ello, es de suma importancia brindar acompañamiento y orientación óptima a los estudiantes con el fin de contribuir con la mejora de hábitos de estudio, tiempo de descanso y manejo de las emociones y situaciones que generen síntomas ansiosos y depresivos.

Los resultados de esta investigación son de utilidad para impulsar procesos y estrategias de participación, prevención, promoción y cambio, a nivel formativo.

A partir de este proyecto universitario se resalta la importancia de llevar a cabo investigaciones sobre la relación significativa que se pudo evidenciar entre la salud mental, la calidad del sueño y como impacta en el rendimiento académico en estudiantes de medicina en la ciudad de Valledupar, ya que, las bases teóricas encontradas en la búsqueda para realizar esta investigación fueron insuficientes.

Recomendaciones

- Impulsar estrategias de participación con el fin de que la comunidad universitaria aporte opiniones o comentarios en pro de cambios a nivel formativo.
- Brindar diferentes herramientas que enseñen o fortalezcan las técnicas de estudio de los estudiantes.
- Los docentes deben tomar en cuenta el número de créditos que contiene la materia que dictan en relación con las horas de trabajo independiente de los estudiantes con el fin de que los trabajos asignados sean acordes a dichas horas.
- Mejorar la atención y tiempos de asignación de las asesorías psicológicas dentro de la universidad.
- Realizar talleres o charlas que fortalezcan el manejo de situaciones como ansiedad, depresión y estrés, factores que afectan significativamente la salud mental, el rendimiento académico y la calidad de vida a nivel general de los estudiantes.
- Incluir diferentes programas universitarios y realizar comparaciones de las problemáticas estudiadas con distintas universidades a nivel local o nacional con el fin de identificar si estas se presentan solo en la universidad de Santander o, a nivel general en la población universitaria.
- Evaluar otros elementos como el rendimiento académico en los estudiantes en relación con sus notas.

Referencias Bibliográficas

1. Benavides-Endara P, Ramos-Galarza C. Fundamentos Neurobiológicos Del Sueño. Rev Ecuat Neurol [Internet]. 2019 [citado el 20 de febrero de 2023];28(3):73–80. Disponible en: http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?pid=S2631-25812019000300073&script=sci_arttext
2. Peltzer K, Pengpid S. Nocturnal sleep problems among university students from 26 countries. Sleep Breath [Internet]. 2015;19(2):499–508. Available in: <http://dx.doi.org/10.1007/s11325-014-1036-3>
3. Suardiaz-Muro M, Morante-Ruiz M, Ortega-Moreno M, Ruiz MA, Martín-Plasencia P, Vela-Bueno A. Sueño y rendimiento académico en estudiantes universitarios: revisión sistemática. Rev Neurol [Internet]. 2020;71(2):43–53. Disponible en: <https://repository.ucc.edu.co/server/api/core/bitstreams/84142cf5-1be2-49f7-94a6-f39ad07f4a05/content>
4. Gaultney JF. The prevalence of sleep disorders in college students: Impact on academic performance. J Am Coll Health [Internet]. 2010;59(2):91–7. Available in: <http://dx.doi.org/10.1080/07448481.2010.483708>
5. Pagnin D, de Queiroz V, Carvalho YTMS, Dutra ASS, Amaral MB, Queiroz TT. The relation between burnout and sleep disorders in medical students. Acad Psychiatry [Internet]. 2014 [citado el 20 de febrero de 2023];38(4):438–44. Available in: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24683060/>
6. Albán Obando J, Calero Mieles JL. El rendimiento académico: aproximación necesaria a un problema pedagógico actual [Internet]. 2017. Disponible en: <https://www.studocu.com/es-mx/document/universidad-de-guadalajara/psicologia->

[pedagogia-y-didactica/el-rendimiento-academico-aproximacion-necesaria-a-un-problema-pedagogico-actual/26030529](#)

7. Aguilera Rojas SE, Bicenty Mendoza A, Ibáñez Pinilla EA. Calidad del sueño y su asociación con el rendimiento académico de los programas de pregrado de la institución universitaria colegios de Colombia – UNICOC, sede Bogotá. Revista Salud Pública y Nutrición [Internet]. 2020. Disponible en:
<https://www.medigraphic.com/pdfs/revsalpubnut/spn-2020/spn202d.pdf>
8. Gutiérrez Rodas JA, Montoya Vélez LP, Toro Isaza BE, Briñón Zapata MA, Rosas Restrepo E, Salazar Quintero LE. Depresión en estudiantes universitarios y su asociación con el estrés académico. CES Med [Internet]. 2010 [citado el 3 de marzo de 2023];24(1):7–17. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/2611/261119491001.pdf>
9. Becker SP, Jarrett MA, Luebbe AM, Garner AA, Burns GL, Kofler MJ. Sleep in a large, multi-university sample of college students: sleep problem prevalence, sex differences, and mental health correlates. Sleep Health [Internet]. 2018;4(2):174–81. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29555131/>
10. Al-Khani AM, Sarhandi MI, Zaghoul MS, Ewid M, Saquib N. A cross-sectional survey on sleep quality, mental health, and academic performance among medical students in Saudi Arabia. BMC Res Notes [Internet]. 2019;12(1):665. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31639038/>
11. Ana C. Mafla, Kimon Divaris, Harvey Herrera L, Marc W. Heft. Self-Efficacy and Academic Performance in Colombian Dental Students [Internet]. 2019. Available from: https://www.researchgate.net/publication/331983941_Self-Efficacy_and_Academic_Performance_in_Colombian_Dental_Students

12. Fischer D, McHill AW, Sano A, Picard RW, Barger LK, Czeisler CA, et al. Irregular sleep and event schedules are associated with poorer self-reported well-being in US college students. *Sleep* [Internet]. 2020;43(6). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1093/sleep/zsz300>
13. Perotta B, Arantes-Costa FM, Enns SC, Figueiro-Filho EA, Paro H, Santos IS, et al. Sleepiness, sleep deprivation, quality of life, mental symptoms and perception of academic environment in medical students. *BMC Med Educ* [Internet]. 2021;21(1):111. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1186/s12909-021-02544-8>
14. Puig Lagunes AA, Ricaño Santos KA, Quiroz Rojas E, González Gutiérrez RD, Puig Nolasco A. Sintomatología de ansiedad y burnout al término de la licenciatura de médico cirujano. *Revista de la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba*. 2021. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8713380/>
15. Linares Parra GDV, Guedez Salas YS. Síndrome de burnout enfermedad invisible entre los profesionales de la salud. *Aten Primaria* [Internet]. 2021 [citado el 3 de febrero de 2023];53(5):102017. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.aprim.2021.102017>
16. Carrión-Pantoja S, Prados G, Chouchou F, Holguín M, Mendoza-Vinces Á, Expósito-Ruiz M, et al. Insomnia symptoms, sleep hygiene, mental health, and academic performance in Spanish university students: A cross-sectional study. *J Clin Med* [Internet]. 2022;11(7):1989. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35407597/>
17. Ernesto J, Mendoza V. Conductismo radical recargado: Apuntes para un seminario. México: Asociación Oaxaqueña de Psicología A.C. 2007. Disponible en: https://conductitlan.org.mx/03_seminariosporjaimevargas/Nueva%20carpeta/2.%20conductismo%20radical.pdf

CALIDAD DEL SUEÑO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO

18. Rodríguez Arias E. ¿Qué es el análisis experimental de la conducta?. Universidad Autónoma de Santo Domingo. Disponible en:
<https://pepsic.bvsalud.org/pdf/pp/v6e7n10/a14.pdf>
19. Ansiedad. Mental Health and Behavior [Internet]. 2002 [citado el 21 de abril de 2023];
Disponible en: <https://medlineplus.gov/spanish/anxiety.html>
20. Depresión [Internet]. Paho.org. [citado el 21 de abril de 2023]. Disponible en:
<https://www.paho.org/es/temas/depresion>
21. *Trastornos mentales*. (n.d.). Who.int. Retrieved March 23, 2024, from
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw-_mvBhDwARIsAA-Q0Q63K2ad8HGGa5sjBkTzraZJ2TkGwmYzYRBxn_WR2owKECeFeN9iuqIaAvUsEALw_wcB
22. Kline, C. Sleep quality. In *Encyclopedia of Behavioral Medicine* (pp. 1811–1813). Springer New York. 2013. Disponible en:
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-1-4419-1005-9_849
23. Erro ME, Zandio B. Las hipersomnias: diagnóstico, clasificación y tratamiento. *An Sist Sanit Navar* [Internet]. 2007 [citado el 21 de abril de 2023];30:113–20. Disponible en:
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272007000200010
24. de Ocariz DAL, de Cinfa M. Insomnio [Internet]. Cinfasalud. [citado el 21 de abril de 2023]. Disponible en: <https://cinfasalud.cinfa.com/p/insomnio/>
25. Gutiérrez Monsalve JA, Garzón J, Segura Cardona AM. Factores asociados al rendimiento académico en estudiantes universitarios. *Formación Universitaria*. 2021. 14(1), 13–24. <https://doi.org/10.4067/s0718-50062021000100013>

26. Segura Baracaldo AC, Rojas Landínez LJ, Benavides Acosta CC. Riesgo psicosocial y desempeño académico: un análisis en los colegios de la Policía Nacional adscritos a la ciudad de Bogotá, D. C. *Logos Ciencia & Tecnología*, vol. 12, núm. 2, pp. 44-56, 2020. Policía Nacional de Colombia. Disponible en:
<https://www.redalyc.org/journal/5177/517764862005/movil/>
27. Ministerio de salud y protección social. [citado el 12 de noviembre de 2024]. Disponible en:<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-1841-de-2013>
28. Ley 1616 de 2013 Congreso de la República de Colombia [Internet]. Gov.co. [citado el 12 de noviembre de 2024]. Disponible en:
<https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=51292>
29. Mohamed Mohamed Bayoumy H, Sedek H, Omar H, Ayman S. Investigación de la relación entre la calidad del sueño y los factores psicológicos entre estudiantes de profesiones de la salud. *Int J Afr Nurs Sci* [Internet]. 2023;19(100581):100581. Disponible en:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214139123000562>
30. Hernández Sampieri R, Fernández Collado C, Baptista Lucio MP. Metodología de la investigación. Sexta edición. McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. 2016.
31. Álvarez Hernández G, Mora JD-D. Diseño de Estudios Epidemiológicos. I. El Estudio Transversal: Tomando una Fotografía de la Salud y la Enfermedad [Internet]. Medigraphic.com. [citado el 7 de junio de 2023]. Disponible en:
<https://www.medigraphic.com/pdfs/bolclinhosinfson/bis-2015/bis151f.pdf>

32. Caicedo Arzuaga L, Raad Peñaranda J, Durán Bustamante G, Maiguel Martínez Á, Durán González C. Prevalencia de depresión y ansiedad relacionada al desempeño académico en estudiantes de medicina de la Universidad del Norte en los años 2019 y 2020. Universidad del Norte; 2020.
33. Corredor Gamba S., Polanía Robayo A. Vista de Estudiantes universitarios que trabajan: subjetividad, construcción de sentido e in-satisfacción [Internet]. Educa.co. [consultado el 27 de enero de 2024]. Disponible en:
<https://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/1088/1519>
34. Portilla Maya S, Dussán Lubert C, Montoya Londoño D. Caracterización de la calidad del sueño y de la somnolencia diurna excesiva en una muestra estudiantes del programa de medicina de la universidad de Manizales (Colombia). 2017. Disponible en:
<https://revistasum.umanizales.edu.co/ojs/index.php/archivosmedicina/article/view/2036/2973>
35. Vergara Caballeros de Flores MG. Relación entre autoeficacia y autorregulación académicas con el rendimiento académico en el curso de química general de la facultad de medicina veterinaria y zootecnia, durante el primer semestre 2014. Universidad Rafael Landívar. 2014. Disponible en:
<http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2015/05/83/Nunez-Raul.pdf>